

Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Abgeleitete Handlungsempfehlungen zur Hitzeanpassung in Klassenräumen

Autoren:

Dr. Christoph Schünemann, Subhashree Nath

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung vom 16.02.2026

Kontakt: c.schuenemann@ioer.de

Vorgehen und Ziele der Untersuchungen

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind. Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

Erkenntnisse aus den Untersuchungen

Auf den folgenden Seiten werden Empfehlungen zur Reduktion der sommerlichen Hitzebelastung an Schulen auf Basis der umfangreichen Untersuchungen der sieben Schulgebäude mittels Temperaturmessungen, Befragungen und Gebäudesimulationen gegeben.

Detailliertere Erkenntnisse finden Sie in den jeweiligen Steckbriefen der sieben Schulgebäude.

Wesentliche Erkenntnisse zur Hitzebelastung in Schulen

1. Klassenräume sind aufgrund ihres **hohen Fensteranteils** und der meist **nicht vorhandenen nächtlichen Lüftung** im Allgemeinen **deutlich stärker hitzebelastet** als Wohngebäude. Im Jahr 2024 betragen die gemessenen Raumtemperaturen verschiedener Klassenräume häufig über 30 °C und im Maximum 33 °C.
2. Klassenräume mit unverschatteten, älteren **Fensterfronten in Ost- bis Südostausrichtung** weisen aufgrund der Sonneneinstrahlung schon ab dem frühen Morgen eine **besonders kritische Hitzebelastung** auf. Raumtemperaturen können hier schon vor Unterrichtschluss auf über 30 °C steigen.
3. Klassenräume in **Schulen in Plattenbauweise** sind nicht zwingend stärker hitzebelastet als massiver gebaute **Schulen aus der Gründerzeit**. In kurzen Hitzewellen unter 3 Tagen sorgen die massiven Außenwände (hohe thermische Speichermasse) von Gründerzeitschulen für eine Dämpfung hoher Temperaturen. Bei länger anhaltender Hitzewelle über 3 Tage hinaus treten jedoch ähnlich hohen Raumtemperaturen wie in Gebäuden in Plattenbauweise auf, sofern keine nächtliche Auskühlung erfolgen kann.
4. Die Befragung der Schülerinnen und Schülern zeigt, dass sich ab **circa 28 °C über die Hälfte** der Personen im Klassenraum **unwohl oder sogar sehr unwohl fühlt**. Dies kann als erste Empfehlung einer akzeptablen Grenztemperatur für Klassenräume angesetzt werden. Hier fehlen jedoch noch detailliertere Erkenntnisse aus physiologischen Untersuchungen.
5. Die Klassenraumtemperaturen während Hitzewellen **auf 28 °C zu begrenzen**, konnte in den Messungen im Jahr 2024 **nur für den Neubau** des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus Gymnasium in Dresden nachgewiesen werden.

Zentrale Einflussfaktoren der Hitzebelastung in Klassenräumen sind:

- a) Die Fenstereigenschaften, v.a. der Anteil durchgelassener von Sonnenenergie und Orientierung
- b) Die Möglichkeit der nächtliche Fensterlüftung um die Wärme im Klassenraum abzuführen
- c) Das Nutzerverhalten bezüglich Fensterlüftung und Verschattung

Empfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Schulen

Die **Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen** zur Reduktion der Hitzebelastung im Klassenraum ist von vielen Faktoren wie etwa Orientierung der Fenster, thermische Speichermasse und Raumbelastung abhängig. Empfehlungen für **besonders wirksame Maßnahmen** konnten dennoch aus den Untersuchungen abgeleitet werden. Diese sind im Folgenden aufgelistet, sortiert nach ihrer Wirksamkeit, beginnend mit der höchsten:

A) Baulich-technische Hitzeanpassungsmaßnahmen

i) Reduktion der Wärmeeinträge durch Sonneneinstrahlung

- **Außenliegenden Sonnenschutz installieren** (z. B. Außenrollos, Außenjalousien): Dieser sollte auch nach dem Unterricht heruntergezogen bleiben (dafür ist meist eine automatische Steuerung mit Windwächter notwendig). Hierdurch können die Wärmeeinträge durch die Sonne **um bis zu 90 % reduziert** werden. Im Winter sollte ein innenliegender Blendschutz verwendet werden, um durch die Wärmeeinträge der Sonne im Klassenraum den Heizenergieverbrauch zu verringern.
- **Sonnenschutzverglasung installieren** (zusätzliche Beschichtung der Verglasung): Wärmeeinträge durch die Sonne können stark vermindert werden, der Eintrag von Tageslicht ist dennoch gewährleistet. Sonnenschutzverglasung ist weniger wirksam als eine außenliegende Verschattung, ist nicht steuerbar und erhöht im Winter die benötigte Heizenergie da weniger Sonnenenergie in den Klassenraum eindringt und mehr künstliche Beleuchtung nötig wird.
- **Hoch reflektierenden innenliegenden Sonnenschutz anbringen** (mit reflektierender Beschichtung auf der nach außen gerichteten Seite): Hiermit kann eine **Reduktion des Wärmeeintrages durch die Sonne um bis zu 40 %** erreicht werden, was weniger wirksam ist als ein außenliegender Sonnenschutz aber trotzdem deutlich die Belastung reduzieren kann.
- **Dreifachverglasung installieren**: Der Wärmeeintrag durch die Sonne ist aufgrund der zusätzlichen Scheibe einer Dreifachverglasung im Vergleich zur Doppelverglasung geringer (Durchlassgrad der Sonnenenergie bei Dreifachverglasung circa 50 %, bei Doppelverglasung circa 70 %). Eine Dreifachverglasung bietet im Vergleich zur Doppelverglasung im Winter den Vorteil, die Wärmeverluste durch die großflächigen Fenster und damit die benötigte Heizenergie deutlich zu mindern.
- **Verschattung durch große Bäume** oder andere Begrünung vor den Klassenraumfenstern: Die Sonneneinstrahlung wird durch das Blattwerk gemindert. Aufgrund der durchschnittlichen Baumhöhe ist der Verschattungseffekt meist jedoch nur für die ersten zwei Geschosse gegeben und setzt voraus, dass das Grün im Sommer vital bleibt. Durch den Laubabwurf im Winter ist zu dieser Zeit der gewünschte Wärmeeintrag durch die Sonne im Klassenraum gegeben.
- **Dämmung und hohe Reflektion des Daches**: Für Klassenräume direkt unter einem Warmdach kann eine Dämmstärke des Daches größer 20 cm sowie eine reflektierende helle Dachoberfläche die Hitzebelastung stark reduzieren

Empfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Schulen

ii) Effektive (nächtliche) Fensterlüftung ermöglichen

- Der Großteil der **Fensterflächen sollte offenbar sein**, um durch effektiven Luftaustausch den Klassenraum zu abzukühlen, wenn die Außentemperaturen unter denen des Klassenraumes liegen.
- **Alle Fenster sollten ein bis zwei Stunden vor Unterrichtsbeginn geöffnet werden**, da zu diesem Zeitpunkt die Außentemperatur meist deutlich niedriger ist als die im Klassenraum.
- **Gut sichtbare Thermometern einbauen**, um die aktuellen Außen- und Raumtemperatur zu visualisieren und somit zu verdeutlichen, wann das Lüften des Klassenraums aufgrund kühlerer Außentemperaturen sinnvoll ist (ähnlich zur CO₂-Ampel).
- **Automatische, wettergesteuerte Fenstersteuerung installieren**, welche ein Teil der Fenster des Klassenraumes nachts ankippt oder komplett öffnet, wenn es draußen kühler ist und weder regnet noch stürmt. Hier ist eine Abwägung bezüglich Einbruchschutz relevant und daher evtl. nur für obere Etagen möglich.

iii) Einbau einer Lüftungsanlage mit intelligenter Betriebsführung

- Automatische, sensorgesteuerte Inbetriebnahme der **Lüftungsanlage**, sobald die **Außentemperatur deutlich unter der Innenraumtemperatur der Klassenräume** liegt, das heißt vorwiegend in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden.
- An **Hitzetagen** sollte die Lüftungsanlage **nach Unterrichtsende abgeschaltet** werden, um nicht wärmere Außenluft der heißen Nachmittagsstunden in die Klassenräume zu befördern.
- Eine Lüftungsanlage bietet im Winter den Vorteil, dass sie bei eingebauter Wärmerückgewinnungseinheit den **Heizenergieverbrauch deutlich mindert** und für gute Luftqualität sowie verringerter Keimbelastung in der Luft sorgt.

iv) Einbau von Deckenventilatoren

- In zahlreichen Schulen in Toulouse (Frankreich) wurden in den letzten Jahren moderne Deckenventilatoren (ohne sichtbare Rotorblätter) eingebaut, wodurch die **gefühlte Temperatur um bis zu 3 °C gesenkt** werden konnte.

Empfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Schulen

B) Verhaltenstechnische Hitzeanpassungsmaßnahmen

- **Sensibilisierung** der Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler zur **hitzeangepassten Fensterlüftung** zu Beginn des Sommers, das bedeutet
 - Fenster öffnen, wenn Klassenraumtemperatur über 25 °C und Außentemperatur kühler (dafür Thermometer mit Innen- und Außentemperatur hilfreich)
 - Fenster schließen, wenn Außentemperatur über Klassenraumtemperatur (nur kurzzeitig öffnen für Frischluftversorgung)
- **Querlüftung** des Klassenraumes über geöffnete Klassenraamtüren, wenn dies akustisch den Unterricht nicht negativ beeinflusst.
- Herunterfahren des **außenliegenden Sonnenschutzes**, falls vorhanden.
- Innenliegenden **Blendschutz** (Vorhänge) zuziehen, wenn kein außenliegender Sonnenschutz vorhanden um die **direkte Sonneneinstrahlung** auf Schülerinnen und Schüler **zu vermeiden**
- Hinweise an Schülerinnen und Schüler ausreichend **zu trinken** um die Temperaturregulation des Körpers durch Transpiration zu gewährleisten.

C) Strukturelle und schulorganisatorische Hitzeanpassungsmaßnahmen

- **Ferienzeiten** sollte in den Sommermonaten mit den höchsten Temperaturen liegen, also **Juli und August**.
- **Einheitliche Regelungen zu „verkürztem Unterricht“** bei starker Hitzebelastung in der Schule sollten übergreifend definiert werden und nicht jeder Schule selbst überlassen.
- Der **Grünbestand auf dem Schulgelände** sollte gepflegt und der Bestand an Grün erweitert werden, um die Temperaturen im Außenraum zu reduzieren und Beschattungen von Klassenräumen zu ermöglichen.
- Es sollte auf **weniger hitzebelastete Klassenräume ausgewichen** werden (Nord-West-Seiten, untere Geschosse) wenn diese Kapazitäten in der Schule vorhanden sind.
- Der Umgang mit **Hitzebelastung sollte im Unterricht thematisiert** werden um auch im privaten Umfeld einen besseren Umgang mit Hitze zu erlernen.

Zusammenfassung der Empfehlungen

Eine wirksame Hitzeanpassung in Klassenräumen von Bestandsschulgebäuden ist nur möglich, wenn baulich-technische Hitzeanpassung, Verhaltensanpassung und strukturelle sowie schulorganisatorischen Maßnahmen gemeinsam betrachtet und umgesetzt werden.

